

DOI: 10.5281/zenodo.14473990

POTENCIAL ANTICANCERÍGENO E ANTI-MICROBIANO DE PRODIGIOSINA OBTIDA DE CULTURAS DE *Serratia marcescens*

Autores: Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Jéssyca Lopes Dourado; Raquel Ataíde Guimarães; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: *Serratia marcescens* é um bacilo gram-negativo da família *Enterobacteriaceae*, sendo comumente ligado às Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e tendo como principal característica, a produção de um pigmento denominado prodigiosina (PG), que confere às suas colônias uma cor vermelha. A PG vem sendo amplamente pesquisada devido ao seu potencial antimicrobiano, antioxidante e anti-proliferativo, representando uma ótima opção para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, principalmente no âmbito antimicrobiano e do tratamento de câncer. Por ser uma substância promissora, grande parte das pesquisas sobre a PG têm relação com o seu potencial genotóxico e citotóxico, buscando determinar as doses mínimas para o funcionamento como fármaco e máximas para menor dano ao organismo humano. **OBJETIVOS:** Discutir sobre o possível uso de PG isolada de culturas de *S. marcescens* como antimicrobiano e alternativa terapêutica para o tratamento de câncer. **METODOLOGIA:** Este resumo é uma revisão de literatura com coleta na base de dados PubMed, entre o período de 2019 a 2024, utilizando os descritores “Bacterial embryotoxicity” e “*Serratia marcescens* prodigiosin”, sendo todos publicados no idioma inglês. Dos 469 artigos encontrados, foram utilizados 6 para a confecção deste resumo, possuindo como critérios de inclusão artigos que abordavam a caracterização molecular e química, assim como aplicações médicas da PG. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A PG atua em diversos processos de morte da célula cancerosa, como apoptose e autofagia, quando aplicados à colônias bacterianas de *K. pneumoniae*, *S. aureus* e *E. coli*, a PG causou a inibição de enzimas-alvo e a geração de espécies reativas de oxigênio, interrompendo a atividade patogênica da bactéria a depender da concentração de pigmento adicionado à técnica de disco-difusão. Desta maneira, o entendimento da atividade antineoplásica da PG torna-se imprescindível para a exploração de suas capacidades farmacológicas, assim que for estabelecida uma técnica de extração e purificação de baixo custo. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que há um campo de possibilidades para o uso da PG e análogos, uma vez que são substâncias produzidas naturalmente no metabolismo bacteriano, diminuindo o possível impacto tóxico na natureza. Urge também a necessidade de estudos complementares para aperfeiçoamento do potencial farmacológico, possibilitando assim novos recursos no combate à resistência bacteriana aos antimicrobianos.

Descritores: alternativa farmacológica, pigmentos bacterianos, resistência bacteriana.

Instituição: Universidade Federal de Jataí